

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Косимова Шахзодахон Аскарали кизи

Магистр отдела совместных образовательных программ

КГПИ имени Мукуми и Елабужского института КФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192878>

Аннотация. В статье даны основные понятия по преподаванию русского языка и литературы с применением инновационных технологий, в системе филологического образования, выделены следующие цели применения инновационных технологий, информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: преподавание русского языка и литературы, инновационные технологии, методы обучения, коммуникационная деятельность студентов.

Annotation. The article gives the basic concepts of teaching the Russian language and literature using innovative technologies in the system of philological education, and highlights the following goals for the use of innovative technologies, information and communication technologies.

Key words: teaching Russian language and literature, innovative technologies, teaching methods, student communication activities.

Преподавание русского языка и литературы с применением инновационных технологий является одним из современных способов организации учебного процесса, который ориентирован на коммуникационную деятельность студентов, интерактивной деятельности, к общению, эмоционального выражения собственного мнения, интеллектуального потенциала.

Современные инновационные технологии в образовании основана на организации образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов.

Сегодня можно выделить следующие цели применения инновационных технологий:

- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;
- формирование личностных качеств учащихся;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;
- формирование ключевых компетентностей учащихся.[1]

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:

- повышение мотивации, интереса к изучаемому предмету;
- усиление познавательной деятельности;
- создание комфортной обстановки, атмосферы взаимопонимания и поддержки в процессе коммуникации на изучаемом языке;
- раскрытие творческого потенциала, развитие инициативы;
- создание комфортной обстановки, атмосферы взаимопонимания и сотрудничества ученика и учителя в процессе коммуникации на изучаемом языке;
- тщательный отбор материала и способов его подачи.

Применение инновационных технологий на уроках позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, контролировать

деятельность каждого ученика, активизировать творческие и познавательные способности обучающихся, оптимизировать учебный процесс, значительно увеличить темп работы.

Наибольший потенциал среди всех технологий, на наш взгляд, – у появившихся относительно недавно информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), при этом их возможности в школьном литературном образовании полностью не раскрыты.[2]

Основными видами деятельности учителя-словесника сегодня являются умение составлять мультимедийную презентацию и находить информацию в Интернете. Если обратиться к профессиональным стандартам, который требуется при прохождении модуля «Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями» на курсах переподготовки учителя русского языка и литературы, то это такие, как «общепользовательская, общепедагогическая и предметно-педагогическая, отражающая профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой деятельности»

Сегодня очень актуально использование электронных образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов, электронных таблиц; построение диаграмм, графиков, создание и редактирование презентаций; фото, видео, поиск и анализ информации в Интернете.

Среди интернет-источников, к которым можно обращаться при подготовке к урокам литературы, следует назвать сайты 4:

- <http://feb-web.ru> – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) – полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам;

- <http://www.rvb.ru> – русская виртуальная библиотека – бесплатный научно-образовательный интернет-ресурс, рассчитанный на школьников, студентов, преподавателей и исследователей русской литературы;

- <https://ilibrary.ru/> – интернет-библиотека Алексея Комарова, где можно прочитать онлайн наиболее значимые произведения русской литературы;

- <https://arzamas.academy/> – лекции по русской и зарубежной литературе и культуре;

- <http://gramota.ru/> – справочно-информационный портал по правилам русского языка [4].

Особую роль в процессе использования электронных образовательных ресурсов играют электронные учебники, представляющие собой сочетание гипертекста и мультимедийных объектов разного типа, включая тесты для самостоятельного контроля усвоения материала.[2]

Мультимедиа обеспечивает реалистичное представление объектов и процессов, интерактив предоставляет возможность воздействовать на ученика с целью получения ответа, а моделинг реализует реакции, характерные для изучаемых объектов и исследуемых процессов. Коммуникативность предполагает непосредственное общение, а оперативность – представление информации, удалённый контроль состояния процесса. Производительность пользователя связана с автоматизацией нетворческих, рутинных операций поиска необходимой информации, вследствие чего эффективность учебной деятельности резко возрастает.[3]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О.Грезнева. Инновационные технологии на уроках русского языка и литературы. <https://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2020/08/17>
2. Инновационные технологии в области литературного образования: учебное пособие / О. О. Путило, А. О. Путило. – Волгоград : Научное издательство ВГСПУ «Перемена», 2021. – 112 с. ISBN 978-5-9935-0435-3
3. Путило, О. О. Использование ИКТ в процессе подготовки учителя русского языка и литературы в системе вузовского и дополнительного образования / О. О. Путило, Л. Н. Савина // Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: проблемы и перспективы: сборник научных статей по итогам III Всероссийской научно-практической конференции. – Москва, 2017. – С. 220–223.
4. http://edu.vspu.ru/lit/files/2022/01/Innovatika_Putilo_2021.pdf
5. Устаджалилова, Х. А. "РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ВУЗЕ." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 271-275.
6. Эркабаева, Нигора Шерматовна, and Хуршида Алиевна Устаджалилова. "ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ." Science and innovation 3.Special Issue 18 (2024): 320-323.
7. Устаджалилова, Х. А. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ. In Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст (pp. 272-277).
8. Ustadjalilova, X. A., & Zakirova, M. S. (2018). Sovershen stvovanie sovremennogo neprerывnogo obrazovaniya v Respublike Uzbekistan. In Education as a factor in the development of intellectual and moral potential of the individual: materials of the VIII Intern. scientific Conf./Saint Petersburg (p. 42).
9. Xusnida, Madaminova. "SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF TEACHERS'PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Open Access Repository 9.12 (2023): 176-181.
10. Rashidovna, MadaminovaKhusnida. "DEVELOPMENT OF INDEPENDENT THINKING SKILLS OF CHILDREN IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 44-47.
11. NURMATOVA, MI. "THE NATURE AND THEORETICAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF" ECONOMIC COMPETENCE"." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 16-20.
12. Нурматова, М. И. "ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЯ “ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ”." СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2022
13. Rahmonova, Manzura. "THE UNDERSTANDING OF HUMAN CAPITAL INDEX AND ANALYSIS OF ITS SITUATION IN UZBEKISTAN." Interpretationandresearches 1 (2023).

14. Shokirovna, R. M. (2024). SMART TEXNOLOGIYALAR" NING ILG ‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAGI O ‘RNI VA ILMIY NAZARIY ASOSLARI “TA’LIM MENEJMENTI” FANI TAHLILIDA. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 694-697.
15. Sulonmurodovna, Otajonova Maftuna. "FORMATION OF INDEPENDENT EDUCATION OF STUDENTS BASED ON TIME MANAGEMENT TECHNOLOGIES." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 143-149.
16. Sultanmurodovna, Otajonova Maftuna. "Essential Characteristic and Advantage of “Time Management”." *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance* 3.10 (2022): 32-36.
17. Qizi, Saidova Hilolaxon Rashidjon. "Methods based on the model of educational institution improvement of the educational quality control system." *European Journal of Research Development and Sustainability* 2.6 (2021): 53-56.
18. Saidova, Kh. "Organizational and pedagogical features of educational quality control system in advanced foreign countries." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.5 Pedagogical sciences (2022).